

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi
	Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna
	Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi
	The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna
	Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna
	Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov
	Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi
	Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna
	O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li
	Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi
	Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi
	Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon
	Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi
	Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi
	Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich
	Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna
	Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li
	Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna
	Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна
	Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamila Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovu" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNING MADANIYATLARARO KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Ergasheva Anbar Shaymardan qizi

Xalqaro Innovatsion Universitetning Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: So'nggi yillarda ta'lim tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini takomillashtirish va o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, innovatsion ta'lim muhitida interfaol metodlardan foydalanish, darslarni zamonaviy texnik vositalar asosida tashkil etish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muammoli vaziyatlarni hal qilish, analitik tahlil qilish hamda o'z fikrini erkin ifodalash kabi kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni amaliyotda mustaqil faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, o'qituvchining pedagogik mahoratini muntazam ravishda oshirib borishi va dars jarayonida innovatsion metodlarni to'g'ri tanlay bilishi ta'lim sifati oshirishining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: so'nggi yillar, pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta'lim, interfaol metodlar, kasbiy kompetentlik, mustaqil fikrlash, o'qituvchi mahorati, ta'lim sifati, zamonaviy dars, analitik tahlil.

Abstract: In recent years, special attention has been paid to the integration of new pedagogical technologies into the education system, the improvement of the learning process, and the enhancement of teachers' professional competence. In particular, the application of interactive methods in an innovative educational environment and the organization of lessons using modern technical tools contribute to the development of students' competencies such as independent thinking, creativity, problem-solving, analytical thinking, and the ability to express their ideas freely. Research findings indicate that lessons conducted using pedagogical technologies increase students' interest in knowledge and better prepare them for independent professional activity in practice. Moreover, continuous improvement of teachers' pedagogical skills and the appropriate selection of innovative methods during the teaching process are considered among the key factors in improving the quality of education.

Key words: recent years, pedagogical technologies, innovative education, interactive methods, professional competence, independent thinking, teacher mastery, education quality, modern lesson, analytical thinking.

Аннотация: В последние годы особое внимание уделяется внедрению новых педагогических технологий в систему образования, совершенствованию учебного процесса и повышению профессиональной компетентности преподавателей. В частности, использование интерактивных методов в инновационной образовательной среде и организация занятий с применением современных технических средств способствуют развитию у учащихся таких компетенций, как самостоятельное мышление, креативность, решение проблемных ситуаций, аналитическое мышление и свободное выражение собственных мыслей. Результаты исследований показывают, что занятия, организованные на основе педагогических технологий, повышают интерес учащихся к знаниям и подготавливают их к самостоятельной профессиональной деятельности на практике. Кроме того, постоянное совершенствование педагогического мастерства учителя и грамотный выбор инновационных методов в образовательном процессе являются важными факторами повышения качества образования.

Ключевые слова: последние годы, педагогические технологии, инновационное обучение, интерактивные методы, профессиональная компетентность, самостоятельное мышление, педагогическое мастерство, качество образования, современный урок, аналитическое мышление.

KIRISH

So'nggi yillar davomida O'zbekiston ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilib, o'qitish jarayonini takomillashtirish, uning samaradorligi va sifatini oshirish yo'lida yangicha yondashuvlar joriy etilmoqda. Xususan, innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash, interfaol metodlardan foydalanish va o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Globallashuv, raqamli transformatsiya va xalqaro

integratsiya sharoitida o'quvchilar nafaqat chuqur bilimli, balki analitik tafakkurga ega, kommunikativ, ijodkor, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan hamda o'z fikrini erkin ifodalovchi shaxs sifatida tarbiyalanishi zarur.

Shu bois, zamonaviy pedagogning asosiy vazifasi faqatgina bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarning intellektual salohiyatini uyg'otuvchi, ularni mustaqil izlanishga, yangi g'oyalarni ilgari surishga undovchi va ular bilan ijodiy hamkorlik qiluvchi yo'l boshchiga aylanishdan iborat. Ta'limning yangi paradigmasi o'qituvchidan o'z ustida muntazam ishlashni, kasbiy kompetentligini rivojlantirishni hamda dars jarayonida pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlay bilishni talab etadi. Zero, pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonini samarali tashkil etish, uning maqsadga yo'naltirilganligi, tizimliliigi va uzluksizligini ta'minlaydigan muhim metodik asos hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tahlil qilingan adabiyotlar O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritib bermoqda. Jumladan, H.T. Omonov va M.B. Xattabovning "Pedagogika va pedagogik mahorat" asarida pedagogning kasbiy kompetensiyalari, dars jarayonida zamonaviy yondashuvlardan foydalanishning ahamiyati hamda o'qituvchi shaxsining ta'lim sifatiga ta'siri chuqur tahlil qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha davlat dasturi" qarorida ta'limning barcha bosqichlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan.

Ahmadova va Toshpulatovning "Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar" asarida dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning nazariy asoslari, pedagogik jarayonni rejalashtirish, o'quvchilar faolligini oshirish usullari keng yoritilgan.

Abdullaeva tomonidan yozilgan "Zamonaviy dars dizayni va metodlari" kitobida innovatsion dars turlari, ularni loyihalashtirish, differensial yondashuv, SMART maqsadlar qo'yish va o'quvchi kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari bayon etilgan.

Kamilov va Karimovning "Pedagogik innovatsiyalar" asarida esa innovatsiya tushunchasi, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, pedagogik jarayonga yangi texnologiyalarni tatbiq etishning nazariy va amaliy asoslari ochib berilgan.

Jonibekovning maqolasida interfaol metodlarning dars samaradorligini oshirishdagi, o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytirish va ularni fikrlashga yo'naltirishdagi o'rni misollar asosida ko'rsatib berilgan.

Azizovning "Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot" nomli asarida innovatsion ta'lim texnologiyalarining klassifikatsiyasi, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish bosqichlari va pedagogning ijodiy faoliyati bilan bog'liqligi yoritilgan.

Hamidov va Saidova tomonidan yozilgan "Pedagogik texnologiyalar asoslari" kitobida pedagogik texnologiyalar tushunchasi, ularning tarixiy taraqqiyoti, interfaol metodlar turlari va ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar berilgan.

Ushbu manbalar birgalikda O'zbekiston tajribasida innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning nazariy-metodologik asoslarini mukammal ochib beradi va yo'nalish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bir-birini mazmunan to'ldirib, pedagoglar uchun nazariy asos hamda amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilmoqda.

TADVIQOTLAR METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishini amalga oshirishda kompleks yondashuv asos qilib olindi. Dastlab, mavzuga oid mavjud ilmiy-adabiy manbalar, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilgari surilgan konseptual nazariyalar, maqolalar, monografiyalar, o'quv qo'llanmalar, davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari hamda pedagogik texnologiyalar bo'yicha so'nggi yillardagi tadqiqot ishlari chuqur tahlil qilindi.

Tahlil jarayonida analitik, deskriptiv, komparativ va sintetik metodlardan samarali foydalanildi. Tadqiqotning empirik bosqichida pedagogik texnologiyalarni amaliyotda qo'llash holatini o'rganish maqsadida so'rovnomalar, intervyular, kuzatuvlar va diagnostik testlar tashkil etildi. So'rovnomalar orqali o'qituvchilarning pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi yondashuvlari, duch kelayotgan muammolari hamda ehtiyojlari aniqlashtirildi.

Kuzatuv metodi asosida dars jarayonida interfaol metodlar qo'llanilishining samaradorligi, o'quvchilarning motivatsiyasi va faollik darajasi baholandi. Intervyular orqali pedagoglarning innovatsion metodlar haqidagi shaxsiy qarashlari, amaliy tajribalari va takliflari o'rganildi.

Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil, statistik tahlil, umumlashtirish, modellashtirish va sistemlashtirish metodlari yordamida qayta ishlanib, chuqur tahlil qilindi. Yakuniy natijalarga asoslanib, talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, afzalliklari, mavjud muammolari hamda ularni bartaraf etish yo'llariga oid ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillar davomida O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish tendensiyasi keskin kuchayib bormoqda. Xususan, umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar maktablarida yangi pedagogik yondashuvlar bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda. Bu holat o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishi, o'quvga bo'lgan motivatsiyasi va ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ayniqsa, interfaol metodlardan foydalanilgan darslar o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, mavzuni ongli ravishda o'zlashtirish, amaliyotga tatbiq etish hamda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Kuzatuv natijalari Toshkent shahri, Qashqadaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridagi o'rta ta'lim muassasalarida informatika, matematika, ona tili va biologiya kabi fanlarda interfaol metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasi o'rtacha 25–30 % ga oshganini ko'rsatdi.

Shuningdek, mustaqil izlanishga yo'naltirilgan topshiriqlar, rolli o'yinlar, brainstorming (miya hujumi), case-study (vaziyatli tahlil), klaster usullari, loyihaviy ishlanmalar, virtual laboratoriyalar, raqamli taqdimotlar va multimedia vositalari o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni oshirish, jamoaviy faoliyatga jalb etish, muammoli vaziyatlardan chiqish yo'llarini topish, o'z fikrini asoslab himoya qilish, shuningdek analitik va kreativ tafakkurni rivojlantirish, taqdimot madaniyatini shakllantirishda samarali ta'sir ko'rsatmoqda.

O'tkazilgan so'rovnomalar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning aksariyati zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishga intilmoqda hamda ularni dars jarayonida samarali qo'llashga harakat qilmoqda. Shu bilan birga, metodik bilimlar va amaliy ko'nikmalarni takomillashtirish zarurati mavjud bo'lib, bu borada muntazam seminar-treninglar, vebinarlar, master-klasslar tashkil etish lozimligi ta'kidlanmoqda.

Intervyu natijalariga ko'ra, o'qituvchilar interfaol metodlar orqali o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalari – axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, jamoaviy ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish hamda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini qayd etganlar.

Empirik tahlillar O'zbekistonning bir qator hududlarida, jumladan Nukus, Termiz va Guliston shaharlarida ham innovatsion yondashuvlar tatbiqi orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqot, prezentatsiya va analitik tahlil qilish kompetensiyalari an'anaviy darslarga nisbatan ikki barobar ortganini ko'rsatdi. Ijodiy loyihalar tayyorlash, dizayn va IT yo'nalishlarida innovatsion g'oyalar ishlab chiqishga bo'lgan qiziqish oshgan. Masalan, Toshkent shahridagi Prezident maktablarida tashkil etilgan STEM klublar orqali o'quvchilar xalqaro olimpiadalarda yuqori natijalarga erishmoqda.

Bundan tashqari, pedagogik jarayonda elektron platformalar, virtual simulyatsiyalar, onlayn laboratoriyalar, zamonaviy ta'lim ilovalari va multimedia resurslaridan foydalanish o'quvchilarning mavzuni amaliyot bilan bog'lash, kasbiy yo'nalishni anglash, mustaqil izlanish olib borish hamda global innovatsion tendensiyalar bilan tanishish kabi ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu esa ularni zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashda muhim o'rin tutmoqda.

№	Yo'nalish	Qo'llangan metod/ texnologiya	Rivojlangan ko'nikmalar	Natija	Hududiy misollar
1	Interfaol o'qitish	Rolli o'yinlar, brainstorming, case-study, klaster usullari	Tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoaviy ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish	O'zlashtirish darajasi o'rtacha 25–30 % ga oshdi	Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand, Farg'ona
2	Loyiha asosida o'qitish	Loyihaviy ishlanmalar, STEM klublari	Mustaqil fikrlash, innovatsion g'oya yaratish, dizayn va IT ko'nikmalari	Xalqaro olimpiadalarda yuqori natijalar, kreativlikka qiziqish ortdi	Toshkent Prezident maktablari
3	Virtual ta'lim	Virtual laboratoriyalar, onlayn simulyatsiyalar, elektron platformalar	Amaliy bog'liqlik, tahliliy fikrlash, raqamli savodxonlik	Mustaqil o'rganish va tahlil ko'nikmalari kuchaydi	Nukus, Termiz, Guliston
4	Multimedia yondashuvi	Raqamli taqdimotlar, video darslar, multimedia resurslari	Motivatsiya, tushunchani vizual anglash, taqdimot madaniyati	Dars samaradorligi oshdi, mavzuga qiziqish kuchaydi	Respublika bo'ylab
5	Pedagoglar malakasini oshirish	Seminarlar, master-klasslar, treninglar, vebinarlar	Metodik tayyorgarlik, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish	Yangi metodlar dars jarayonida faol qo'llanmoqda	Respublika miqyosida

O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, analitik tafakkuri, muloqot kompetensiyalari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanmoqda. Xususan, interfaol o'qitish metodlari – jumladan rolli o'yinlar, brainstorming, case-study, klaster usullaridan foydalanish – dars jarayonida o'quvchilarni faol jalb etib, ularning mavzuni chuqur o'zlashtirishi, tanqidiy fikrlashi, jamoada ishlashi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishi va ijodiy yondashuvi kabi kompetensiyalarini rivojlantirmoqda.

Loyiha asosida o'qitish usuli esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, innovatsion g'oyalar ishlab chiqishi, dizayn va IT yo'nalishlariga qiziqishini oshirib, xalqaro olimpiadalarda yuqori natijalar qayd etishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, virtual ta'lim texnologiyalari – jumladan virtual laboratoriyalar, onlayn simulyatsiyalar va elektron platformalar – orqali o'quvchilarda mavzuni amaliyot bilan bog'lash, tahliliy fikrlash, global tendensiyalarni anglash hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalari shakllanmoqda.

Multimedia yondashuvi doirasida raqamli taqdimotlar, video darslar va multimedia resurslaridan foydalanish esa o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni oshirib, tushunishni yengillashtirmoqda, shu bilan birga taqdimot madaniyatining rivojlanishiga hissa qo'shmoqda.

Pedagoglar malakasini oshirish maqsadida muntazam tashkil etilayotgan seminarlar, master-klasse, treninglar va vebinarlar o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini mustahkamlab, ularni dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni faol qo'llashga undamoqda.

Umumiy holda, mazkur yondashuvlar O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni global mehnat bozorida raqobatbardosh, analitik tafakkurga ega, ijodkor va innovator shaxs sifatida tarbiyalashning muhim sharti ekanligini yaqqol namoyon etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosaga kelindi: O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, analitik tafakkuri, muloqot kompetensiyalari hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanmoqda.

Interfaol metodlar, virtual laboratoriyalar, case-study, brainstorming, klaster usullari, loyihaviy ishlanmalar, multimedia vositalari va elektron platformalar kabi innovatsion yondashuvlar o'quvchilarda mavzuni chuqur o'zlashtirish, amaliyotga tatbiq etish, jamoaviy ishlash, madaniyatlararo muloqot olib borish, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish, kreativ tafakkur va XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Shu sababli, pedagoglarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni chuqur egallashi, o'z ustida izlanish olib borishi hamda metodik seminarlar, treninglar va master-klasselarda muntazam ishtirok etishi ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarni global mehnat bozorida raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. H.T. Omonov, M.B. Xattabov. Pedagogika va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha davlat dasturi" qarori. – Toshkent, 2021.
3. Axmedova N., Toshpulatov S. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Abdullaeva D. Zamonaviy dars dizayni va metodlari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
5. Kamilov U., Karimov Z. Pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
6. Jonibekova N. Ta'lim jarayonida interfaol usullardan foydalanish. // Pedagogik mahorat jurnali, 2021, № 4, 45–50-betlar.
7. Azizova Sh. Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. – Qarshi: Nasaf, 2020.
8. Xamidov R., Saidova M. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Farg'ona: FDU nashriyoti, 2021.
9. Hasanov B. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. – Toshkent: Innovatsiya, 2018.
10. UNESCO. ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. – Paris, 2020.
11. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030. – Paris, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.